

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI**

**“UCHINCHI RENESSANS: IQTISODIYOTNI INNOVATSION
RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISH ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro miqyosida ilmiy-amaliy anjuman

TOSHKENT-2023

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ

“УЧИНЧИ РЕНЕССАНС: ИҚТИСОДИЁТНИ
ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ ВА
БОШҚАРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ”

мавзусидаги халқаро миқёсида илмий-амалий анжуман
материаллар тўплами

2023 йил 24 ноябрь

Сборник материалов международной научно-практической
конференция

«ТРЕТИЙ РЕНЕССАНС: ПЕРСПЕКТИВЫ
УПРАВЛЕНИЯ И ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»

24 ноября 2023 года

Collection of materials of the international scientific-practical
conference on

“THIRD RENAISSANCE: PROSPECTS OF
MANAGEMENT
AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE
ECONOMY”

November 24, 2023

УДК: 337.7

КБК: 66.05

**Taqrizchilar: Akademik S.S.Gulyamov
i.f.d.,prof. T.T.Jo‘rayev**

i.f.d., prof. T.Z.Teshabayevning umumiy rahbarligi ostida

Tahrir hay’ati a’zolari: prof. Sh.Allayarov, prof. E.Nabiyev, prof. F.Nazarova, prof. B.Tashmuradova, prof. G.Hamdama, i.f.d., prof D.Jalolova, PhD K.Shodmonqulov, k.o’q. Achilova Sh, k.o’q. S.Mamurov, k.o’qt. Sh.Tuxtamishev, k.o’qt. D.Yuldasheva

Ushbu xalqaro ilmiy ma’ruza tezislari to‘plamida ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda innovatsion menejmentni va innovatsion muhitni rivojlantirish istiqbollari bo‘yicha aniq yechimlar, shuningdek mamlakatimiz hamda xorijiy yirik iqtisodchi olimlar, tajribali amaliyotchilar, oliy o‘quv yurtlarining professor-o‘qituvchilari, ilmiy tadqiqot institutlari va markazlarining yetakchi ilmiy xodimlari, doktorant va mustaqil izlanuvchilarning ilmiy tadqiqot ishi natijalari mujassamlashgan.

Ushbu nashrda keltirilgan barcha ma’lumotlar va fikr-mulohazalar mualliflarga tegishli bo‘lib, tahrir hay’ati a’zolarining fikriga mos kelmasligi mumkin. Nashrda keltirilgan raqamlar, statistik ma’lumotlar, fikr-mulohazalar uchun mualliflar mas’ul hisoblanadi. Ushbu to‘plam institutning 2023 yil 29 noyabr kuni 4-sonli kengash qarori bilan nashr etishga tavsiya etilgan.

УДК: 337.7

КБК: 66.05

ISBN 978-9943-13-999-7

© Toshkent moliya instituti, 2023

© “IQTISOD-MOLIYA”, 2023

75.	<i>Nazarova F., Saparboyeva L.</i> MOLIYA BOZORI VA UNING MOLIYAVIY RESURSLARNI SHAKLLANTIRISHDAGI O'RNI.....	232
76.	<i>Nazarova F., Jumayeva M.</i> INFLYATSIYA, UNING IQTISODIY VA IJTIMOYIY OQIBATLARI	234
77.	<i>Nabiyev E., Bekmirzayev M.</i> O'ZBEKISTONDA FERMER VA DEHQON XO'JALIKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	236
78.	<i>Allayarov Sh., Islomov M.</i> IQTISODIY O'SISH: ASOSIY MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLAR VA ULARNI TAHLIL QILISH XUSUSIYATLARI	238
79.	<i>Tuxtamishev Sh., Saparboyeva L.</i> IQTISODIY SIKL VA UNING TURLI XIL NAZARYASI	240
80.	<i>Tashmurodova B., Azimova N.</i> YALPI TALAB, YALPI TAKLIF ULARNING TARKIBI VA ULARGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR	243
81.	<i>Allayarov Sh., Yusupova R.</i> MARKETING, UNING VAZIFALARI, RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA BOZORDAGITUTGAN O'RNI	245
82.	<i>Mamatraimov I., To'raqulov S.</i> AGRAR MUNOSABATLAR VA ULARNING BOZOR XUSUSIYATLARI	247
83.	<i>Nabiyev E., Orziqulov U.</i> YALPI ICHKI MAHSULOT VA O'ZBEKISTONDA UNI KO'PAYTIRISH MUAMMOLARI ...	250
84.	<i>Mamatraimov I., Raximqulova Y.</i> O'ZBEKISTONDA FERMER VA DEHQON XO'JALIKLARINI RIVOJLANISH VAZIFALARI	253
85.	<i>Мирзияев А.</i> ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ МОЛИЯВИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА УЛАРИНИНГ ДАРОМАД БАЗАСИНИ МУСТАҲКАМЛАШ БЎЙИЧА ИЛҒОР ХОРИЖТАЖРИБАСИ.....	254
86.	<i>Мирзияев А.</i> ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ ХАВФСИЗЛИГИГА ТАЪСИР ЭТАЁТГАН БАЪЗИ ОМИЛЛАР ТАДҚИҚИ: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ.....	256
87.	IV YO'NALISH. BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI <i>Икратмова Х.Р.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ НА	259

Ўзбекистон иқтисодиётининг пул маблағлари билан таъминланганлик даражаси паст бўлганлиги сабабли мамлакат иқтисодиётида тўловсизлик муаммоси мавжуд. Ўз навбатида, тўловсизлик муаммосининг мавжудлиги корхоналар ўртасидаги дебитор қарздорлик миқдорининг катта эканлигида намоён бўлади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, мазкур ички ва ташқи омиллар таъсирини юмшатиш чора тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.

IV YO‘NALISH. BUXGALTERIYA HISOB VA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ.

Икрамова Хилола Ровшан қизи, базовый докторант, Ташкентский финансовый институт

Стратегия развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы поставила цель по оптимизации расходов на производство и полному пересмотру методов их расчетов, в соответствии с поручениями «по снижению потерь в отраслях промышленности и повышению эффективности использования ресурсов», что тем самым определило необходимость качественного формирования затрат на производство и калькуляции себестоимости.⁷⁴

Во внутренних и внешних вопросах управления финансами и предприятием в целом основным механизмом для планирования, контроля и обеспечения сохранности являются учетная информация и аналитические данные. В таком ключе традиционная система учета немного устарела и постепенно отдает свою роль более функциональному принципу учета, построенному вокруг основного производства.

В целях обеспечения эффективности затрат на производство в процессе трансформации на международные стандарты финансовой отчетности важной составляющей является качественно сформированное управление предприятием с помощью ежедневного контроля, методами калькуляции себестоимости продукции и нормативами затрат.

Децентрализация системы управления предполагает собой определение позиции каждого структурного подразделения предприятия и делегирования ему конкретных полномочий и сферы ответственности, что в результате повлечет за собой возникновение центра ответственности⁷⁵.

⁷⁴ Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» <https://lex.uz/docs/5841077>

⁷⁵ Давыдова С.А. Учет затрат по центрам ответственности и его роль в повышении эффективности контроля на производственных предприятиях // Проблемы Науки. 2016. №2 (44).

Особенным отличием такого учета выступает выявление затрат в предприятии в целом и по центрам ответственности и местам их возникновения. Объекты управленческого учета представляют собой места возникновения производственных затрат в зависимости от сферы деятельности предприятия, между тем центры ответственности являются их дополнительными подразделениями для увеличения содержательности информации учета.

В этом случае, центры затрат “ограничиваются кругом деятельности ответственного лица (руководителя)”, отвечающего за расход ресурсов предприятия, тем самым увеличивая функции контроля управленческого учета

. На производственных предприятиях в зависимости от размера предприятия можно выделить цеха основных и вспомогательных производств в роли центра затрат.

На практике такой учет применяется на каждом предприятии, но ограничивается отсутствием научно обоснованной методики и в свою очередь снижает качество контроля и сформированной аналитической информации, которая служит рычагом для принятия решений по управлению затратами на производство и калькулированию себестоимости продукции.

Децентрализация управления затратами способствует существенному увеличению экономической эффективности производственного предприятия посредством наблюдения за их образованием на всех структурах управления, применения методов контроля расходов исходя из принципов работы конкретного подразделения и обнаружения причин бесполезных затрат.

Целесообразно будет организовать центры ответственности в соответствии с организационной и организационно-производственной структуре предприятия с учетом специфики предприятия, сферой его деятельности и видам производимой продукции.

Необходимо осуществление контроля над деятельностью ответственных лиц путем выявления отклонений от плановых показателей и бюджета в части контролируемых затрат. При этом, существует ряд трудностей, таких как частичная подконтрольность некоторых расходов и чаще всего отсутствие информации для составления управленческих отчетов для ведения контроля над центрами ответственности.

Решением может послужить разработка специального плана счетов с учетом особенностей и видов деятельности центров затрат, опираясь на взаимосвязь финансового и управленческого учета и метода двойной записи. Примерный план счетов учета затрат предложен в таблице ниже и может быть дополнен счетами второго и третьего порядка в соответствии с местами возникновения и центрами ответственности⁷⁶.

Таблица 1

Фрагмент плана счетов для управления затратами

⁷⁶ Гедгафова И.Ю., Яхутлова З.М. Организация учета и контроль затрат по местам возникновения и центрам ответственности // International scientific review. 2016. №10 (20).

Счета по местам возникновения		Счета по центрам затрат		Элементы затрат	
№ счета	Наименование счета	№ счета	Наименование счета	№ счета	Наименование счета
010	Основное производство	011	Цех 1	20	Материальные затраты цеха 1
				11.1	
				20	Затраты на оплату труда цеха 1
				11.2	
				20	Отчисления на социальное страхование цеха 1
		11.3			
		20	Амортизация цеха 1		
11.4					
20	Прочие затраты цеха 1				
11.5					
012		2	Цех 2	20	Материальные затраты цеха 2
				12.1	
				20
				12.2

Такого типа план счетов может служить источником информации по местам возникновения затрат и центрам ответственности в зависимости от степени их значимости, а также их технических и технологических особенностей на производственном предприятии. Это возможно осуществить методом группирования данных по элементам затрат по каждому центру. Полученная вышеизложенным путем информация дает возможность детального контроля и анализа производственных затрат для управления затратами и формированию себестоимости продукции на разных уровнях иерархии.

При ведении учета по центрам ответственности важно правильно сформировать полномочия, права и обязанности ответственных лиц и добиться измерения расходов и объема деятельности в большинстве центров.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» <https://lex.uz/docs/5841077>
2. Давыдова С.А. Учет затрат по центрам ответственности и его роль в повышении эффективности контроля на производственных предприятиях // Проблемы Науки. 2016. №2 (44).

3. Гедгафова И.Ю., Яхутлова З.М. Организация учета и контроль затрат по местам возникновения и центрам ответственности // International scientific review. 2016. №10 (20).

PROSPECTS FOR MANAGEMENT AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY

*Dilmurod Mamasobirov, Tashkent Institute of Finance,
Teacher of the Banking Department
Umida Abdujaliyeva, Tashkent Institute of Finance,
Faculty of Finance, 2- year student*

The 21st century has been marked by unprecedented technological advancements, globalization, and shifting socio-economic landscapes. The globalization of the economy and international trade have made countries and operating business sectors develop their products and enhance their quality at a constant rate to compete with goods in the global market. To achieve the success and sustainability of an economy, effective management and innovative development play a key role.

In his Address to the Oliy Majlis, President Shavkat Mirziyoyev said, “The system of governance in the economy is a serious problem, and effective mechanisms to support innovative ideas have not been introduced in a timely manner. Technological backwardness, resource and energy-saving technologies, and the slow pace of implementation of alternative energy sources are also obstacles to economic development [1].”

Ensuring right economic management inevitably leads to the innovative development of the economy. High-performing productive management is a life-giving element in business. Good management practices help in fostering economic stability, enhancing productivity, and promoting sustainable development. It also helps in creating a conducive business environment, attracting investments, and generating employment opportunities. At the same time, innovative development is important to spur economic growth and improve the standard of living. This can encompass a wide range of activities, including technological innovation, research and development, and the adoption of new business models.

Uzbekistan has traditionally relied on agriculture and natural resources, but recently, the government has been focusing on diversifying the economy by promoting sectors such as manufacturing, tourism, information technology, and services, changing its economic management, and allowing innovative developments. This diversification strategy aims to create new industries, generate employment opportunities, and increase export capabilities.

Figure 1

Gross domestic product (GDP) distribution in Uzbekistan by sector [2]